

DR. K.N. GANESHAIAH'S SELECTED SIX NOVELS: A DISSERTATION ON THE NATURE OF RESEARCH

Gangadhara B.M.

Kannada Assistant Professor, Government First Grade College, Kunigal, Tumkur District

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

Many writers in Kannada diligently research the subject matter and give it wings of imagination to create literary works. It is right that research-inspired literary works have been in vogue since the time of T.R.A.Su's Durgastamana novel. It should be considered that the share of legends is high in this. But few writers among us have made this multidisciplinary style their literary path. The way in which they have used the research field for their storytelling and the art of excitingly conveying research ideas through different techniques is new to Kannada.

Dr. K.N. Ganeshiah is important as a novelist based on multidisciplinary research in Kannada literature. Originally an agricultural scientist, he is bringing together history, culture, literature, and the environment within the scope of his work, creating awareness and a taste for reading in the readers. He is introducing the field of research to the common people by providing a new kind of insight into the important cultural life of our state and country.

ಡಾ. ಕೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶಯ್ಯನವರ ಆಯ್ದ ಆರು ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸ್ವರೂಪ ವಿವೇಚನೆ

ಗಂಗಾಧರ ಬಿ.ಎಂ.

ಕನ್ನಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜು, ಕುಣಿಗಲ್, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆ.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಥಾ ವಸ್ತುವನ್ನು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಪನೆಯ ರೆಕ್ಕೆ ಪುಕ್ಕ ನೀಡಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ರಚಿಸುವ ಸಾಹಿತಿಗಳು ಅನೇಕರಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ಪ್ರೇರಿತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ತ.ರಾ.ಸು ಅವರ ದುರ್ಗಾಸ್ತಮಾನ ಕಾದಂಬರಿ ಕಾಲದಿಂದಲೇ ಪ್ರಚಲಿತದಲ್ಲಿರುವುದು ಸರಿಯಷ್ಟೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಐತಿಹ್ಯಗಳ ಪಾಲು ಅಧಿಕವೆಂಬುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಿದೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ಬಹುಶಿಸ್ತಿಯ

ಶೈಲಿಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿಸಿರುವ ಸಾಹಿತಿಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ವಲಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಕಥಾನಿರೂಪಣೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿ ಹಾಗೂ ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಶೋಧನಾ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ರೋಚಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವ ಕಲೆ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೊಸದಾಗಿದೆ.

ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಆಧರಿಸಿದ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಾಗಿ ಡಾ. ಕೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾದ ಅವರು ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಯ ಆವರಣದೊಳಗೆ ಮೇಳೈಸಿ ಓದುಗರಿಗೆ ಅರಿವು ಮತ್ತು ಓದುವ ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಬಗೆಯ ವಿವೇಚನೆ ನಡೆಸಿ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶಯ್ಯನವರು ಶೋಧನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಬೀಜವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ನಮ್ಮದೇ ಇತಿಹಾಸದ, ಪುರಾಣದ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನದ ಹಲವು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕಾದಂಬರಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತರ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತೀರಾ ಈಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಗೆ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡ ಗಣೇಶಯ್ಯನವರ ಕೃತಿಗಳು ಹಲವು ಮುದ್ರಣ ಧಾಟಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಆಕರ ಸಹಿತ ಕಥಾ ನಿರೂಪಣ ಶೈಲಿಯು ಓದುಗರಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಯನಶೀಲ ಬರಹಗಾರನ ಸೃಜನಶೀಲ ಸಮೀಪವನ್ನು ನಾವು ಡಾ. ಗಣೇಶಯ್ಯನವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮಿಹಿರಕುಲ, ಸಿಗೀರಿಯಾ (ನೀಳ್ತೆಗಳು), ಶಿಲಾಕುಲ ವಲಸೆ, ಭಿನ್ನಬಿಂಬ (ಲೇಖನಗಳು), ಭಿನ್ನೋಟ (ಲೇಖನಗಳು), ಪೆರಿನಿ ತಾಂಡವ, ನೀಹಲ, ಬಳ್ಳಿಕಾಳ ಬಳ್ಳಿ, ತಾರುಮಾರು(ಲೇಖನಗಳು), ಹೊರನೋಟ, ಸಸ್ಯ ಸಗ್ಗ, ಕಲ್ಪವಸಿ, ಶಾಲಭಂಜಿಕೆ (ಸಣ್ಣ ಕತೆಗಳು), ಏಳು ರೊಟ್ಟಿಗಳು, ಪದ್ಮ ಪಾಣಿ, ಆರ್ಯವೀರ್ಯ, ವೀ ಚಾರಣ, ರಕ್ತ ಸಿಕ್ತ ರತ್ನ (ರೋಚಕ ಕಾದಂಬರಿ) ಇವೆಲ್ಲ ಗಣೇಶಯ್ಯನವರ ಇತರ ಕೃತಿಗಳು.

ಡಾ. ಕೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಲೇ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಗಳನ್ನು ಮುಖಮುಖಿಯಾಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಆಕರಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭಾನುಸಾರ ಸೂಚಿಸಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃತಿ ರಚಿಸಿರುವುದು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಂಪ್ರದಾಯವೆನಿಸಿದೆ. ಅವರ ಕೆಲವು ಕಾದಂಬರಿಗಳ ಕಿರು ಅವಲೋಕನದೊಂದಿಗೆ ಆಕರಗಳ ವಿವೇಚನೆಗೆ ತೊಡಗಲಾಗಿದೆ. ರಹಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಗಳು ಗಣೇಶಯ್ಯನವರ ಕತೆ ಹೇಳುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗಣೇಶಯ್ಯನವರ 'ಕನಕ ಮುಸುಕು', 'ಕರಿಸಿರಿಯಾನ', 'ಕಪಿಲಿಪಿಸಾರ', 'ಚಿತಾದಂತ', 'ಶಿಲಾಕುಲ ವಲಸೆ' ಮತ್ತು 'ಮೂಕಧಾತು' ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸ್ವರೂಪದ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

'ಕನಕ ಮುಸುಕು' ಎಂಬುದು ಗಣೇಶಯ್ಯನವರ ಮೊದಲ ಕಾದಂಬರಿ. ಆಂಗ್ಲ ಸಾಹಿತಿ ಡಾನ್ ಬ್ರೌನ್ 'ಡಾವಿಂಚಿ ಕೋಡ್' ಓದಿನ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಈ ಕೃತಿಗಿದೆ. ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯನು ತನ್ನ ಕೊನೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಂದನು ಎನ್ನಲಾದ ಚಿನ್ನದ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ಹುಡುಕಾಟವೇ ಕಾದಂಬರಿಯ

ಕಥಾವಸ್ತು. ಚಿನ್ನದ ಮುಸುಕಿನ ಜೋಳದ ರಹಸ್ಯದ ಶೋಧದೊಡನೆ ಜೈನ ಧರ್ಮವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪಸರಿಸಿದ ಅವಲೋಕನ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇವು ಇದೊಂದು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಯೆಂಬಂತೆ ಭಾಸವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಲಿಪಿ ಬರಹದ ಚಿತ್ರಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ದೃಢಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳದ ಶಾಸನಗಳು, ಕುಮುದೇಂದು ಮುನಿಯ ಬಹುಭಾಷಿಕ 'ಸಿರಿ ಭೂವಲಯ' ಕೃತಿಯ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಲೇ ಕಾದಂಬರಿಯ ವಿಚಾರಗಳು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಇತಿಹಾಸದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುವ ಇಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಲೇಖಕರು ಪತ್ತೆದಾರಿಕೆಯ ಶೈಲಿಯ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ತೊಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕರೆ ಕಥಾ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಕುರಿತಾದ 'ಕರಿಸಿರಿಯಾನ' ಕಾದಂಬರಿಯು ಓದುಗ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಕಾದಂಬರಿಯು ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಟರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಧಿ ಹುಡುಕಾಟದ ಕಥೆಯನ್ನು ರೋಚಕವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ವಸ್ತು ಶೋಧನೆಯ ವಿಚಾರಗಳೇ ಕೃತಿಗೆ ಆಧಾರ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ವರ್ಣನೆ ತುಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುದು. ಕತೆಯ ನಿರೂಪಕರು ಹಾಳು ಹಂಪೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಶೋಧಿಸ ಹೊರಡುವುದು ದಾಖಲೆಗಳ ಬಲದಿಂದ. ಸಂಶೋಧಕರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಮೂಲಕ ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ದಾನಧರ್ಮಗಳಂತೆ, ರಕ್ಕಸತಂಗಡಿ ಯುದ್ಧಾನಂತರ ನಿಧಿಗಳ ಸಾಗಣೆಯಾದ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ನಿಧಿ ಅನ್ವೇಷಣೆಯು ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೇಳೈಸಿದೆ. ಹಂಪಿ, ಆನೆಗೊಂದಿ, ಪೆನುಕೊಂಡ, ತಿರುಪತಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗಿರಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆಸುವ ಈ ನಿಧಿಶೋಧ ರೋಚಕವಾಗಿದೆ. ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳು, ನಕ್ಷೆಗಳು, ಸಂಕೇತಗಳು, ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ೩೨ ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಕಥೆಗೆ ಬಲ ನೀಡಿವೆ. ಸಂಶೋಧನೆ ಶೈಲಿಯ ಈ ಕತೆಗೆ ಇತಿಹಾಸಜ್ಞರೇ ಪಾತ್ರದಾರಿಗಳು. ಇದರ ಚೌಕಟ್ಟು 'ಕನಕ ಮುಸುಕು' ಕಾದಂಬರಿಯಂತೆಯೇ ಇದೆ.

ಪುರಾಣದ ಜಾಡು ಹಿಡಿದು ಹೊರಟ 'ಕಪಿಲಿಪಿಸಾರ' ಕಾದಂಬರಿಯು 'ಸಂಜೀವಿನಿ' ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯ ಶೋಧದ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾದಂಬರಿಯು ರಾಮಾಯಣ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮ ರಾವಣರ ಯುದ್ಧದ ನಂತರ ವಾನರರು ಏನಾದರು? ಎಂಬುದನ್ನು ಶೋಧಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕೃತಿಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಗಣೇಶಯ್ಯನವರ ಸಸ್ಯವಿಜ್ಞಾನ ಅಧ್ಯಯನ ನೆರವಾಗಿದೆ. ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವರ್ಣನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಓದುಗರಿಗೆ ಆಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕಾದಂಬರಿಯ ಪಾತ್ರಗಳಾಗಿ ಸಸ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸಕಾರರೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಪುನರ್‌ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ತಕ್ಕ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಓರ್ವ ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ಡಾ. ಗಣೇಶಯ್ಯನವರು ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಖಗೇಂದ್ರಮಣಿ ದರ್ಪಣ' ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥದ ವಿವೇಚನೆಯು ಹೊಸ ಅರಿವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಚಿತ್ರಲಿಪಿಯ ವಿವೇಚನೆ, ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪದ ಜರ್ವಾ ಬುಡಕಟ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಔಷಧೀಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಒಳನೋಟಗಳ ಪರಿಚಯ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಕುತೂಹಲವೇ

ಸಂಶೋಧನೆಯೇ ಮೂಲ ಚಾಲನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಈ ಕೃತಿಯು ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಕುತೂಹಲದೊಂದಿಗೆ ರೋಚಕತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹೆಣೆದಿರುವ 'ಚಿತಾದಂತ' ಕಾದಂಬರಿಯು ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್‌ನ ಕಾಲದ್ದು. ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್‌ನು ಭಾರತದ ಮೇಲಿನ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಹುಡುಕಾಟದೊಂದಿಗೆ ಇದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಲಭ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಐತಿಹ್ಯಗಳ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡರ್‌ನ ಸಂಪತ್ತು ಭಾರತ, ಶ್ರೀಲಂಕ ಮತ್ತು ತಿರತರಡೆಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಪ್ರಸಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂಬ ಸಂಗತಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಶೋಧಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕಾದಂಬರಿಕಾರರು ಕಥಾ ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಂಶೋಧಕ ಪಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವಂತೆಯೇ ಆಕರಗಳ ಅಡಿ ಟಿಪ್ಪಣಿ, ಚಿತ್ರಗಳು ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಬುದ್ಧನ ಹಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕೃತತೆಯ ಚರ್ಚೆ ಆಸಕ್ತಿಕರವಾಗಿದೆ. ೭೬ ವಿವಿಧ ಅಡಿಟಿಪ್ಪಣಿಯ ಆಕರ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿವೆ. ನಿಧಿ ಹುಡುಕಾಟದ ಅಂಶದೊಡನೆ ಇತಿಹಾಸದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ನೀಡುವ ಲೇಖಕರ ತಂತ್ರ ರಸವತ್ತಾಗಿದೆ. ಓದುಗರನ್ನು ಸೆಳೆದಿದೆ.

ಆರ್ಯ ದ್ರಾವಿಡ ಮೂಲದ ಬಗೆಗಿನ ವಿವಾದವನ್ನು ಕೇಂದ್ರವಾಗಿಸಿ ಗಣೇಶಯ್ಯನವರು 'ಶಿಲಾಕುಲ ವಲಸೆ' ಕಾದಂಬರಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಶೋಧಕರ ಆಧಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸಮರ್ಥಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ವಿದೇಶಿ ಸಂಶೋಧಕರ ಆರ್ಯ ವಲಸೆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯತೆಯನ್ನು ಹರಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಲೇಖಕರು ಮಾರ್ಟಿನ್‌ಮರ್ ವೀಲರ್, ವಿಲಿಯಂ ಜೋನ್ಸ್, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮುಲ್ಲರ್, ಡಾಕಿನ್ಸ್ ಇತರ ವಿದೇಶೀಯರ ವಾದಗಳನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸಜ್ಞರಾದ ಡಿ.ಡಿ ಕೋಶಾಂಬಿ, ಮಲ್ಲೋತ್ರಾ, ರಾವ್ ಮುಂತಾದವರ ವಾದಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿದೇಶೀಯರ ವಾದಗಳ ಪೊಳ್ಳುತನವನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ತಳಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಯೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಎಡ ಮತ್ತು ಬಲ ಪಂಥಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಆಧಾರ ಸಹಿತವಾಗಿ ವಿವೇಚಿಸಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಗುಜರಾತಿನ ಸರ್ಕೋಟಡಾ, ವೈನಾಡಿನ ಗುಹಾ ಚಿತ್ರ, ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಆಧಾರಗಳ ವಿವೇಚನೆಗಳು ಕಾದಂಬರಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಗಣೇಶಯ್ಯನವರ ಹಿಂದಿನ ಕಾದಂಬರಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಒಂದು ರೋಚಕತೆಯ ಚೌಕಟ್ಟು ಕಾದಂಬರಿಗೆ ಇದೆ. ಆಧುನಿಕ ಸಂಶೋಧಕರೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲಗಳಿಂದ ಕಥೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ.

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಸ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ 'ಮೂಕಧಾತು' ಕಾದಂಬರಿಯ ಹರಹು ದೊಡ್ಡದು. ಅಂದರೆ ಇದು ಮನುಕುಲಕ್ಕೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಕೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶಯ್ಯನವರಿಗೆ ವಿಕಾಸವಾದದ ಬಗೆಗಿನ ಅತೀವ ಆಸಕ್ತಿಯ ಫಲ ಕಾದಂಬರಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮೈದಾಳಿದೆ. ಹಾಗೆಂದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣದ ವಸ್ತು ಇಲ್ಲವೆಂದಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪುರಾತನರ ಜ್ಞಾನ-ವಿಜ್ಞಾನ ಇದರಲ್ಲಿದೆ. ೧. ದೇವರು, ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ೨. ಆಸೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕತೆ ೩. ಸ್ವಾರ್ಥ ಮತ್ತು ಜೀವ ಈ ಮೂರು ವಿಚಾರಗಳ ಜಿಜ್ಞಾಸೆಯು ನಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನಾ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಬಡಿದೆಬ್ಬಿಸುತ್ತದೆ.

ಕಾದಂಬರಿಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರೇ ಇವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಓದಿದ ನಂತರ ನಾಗರಿಕತೆಗಳ ವಿಕಾಸ ಮತ್ತು ಮಾನವ ಜನಾಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಆಲೋಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹಲವು ತಾತ್ವಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ದೊರಕಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಾತವಾಹನರ ಕಾಲದ ನಾಗಾರ್ಜುನನ ಮೂಲ ಮಾಧ್ಯಮಕಾರಿಕಾ ಕೃತಿಯಿಂದ ಮೊದಲೊಂದು ಡಾರ್ವಿನ್ ವಿಕಾಸವಾದ ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಮನೋವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಫಲವನ್ನು 'ಮೂಕಧಾತು' ಕಾದಂಬರಿಯ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿದೆ. ಕಾದಂಬರಿಯು ಕ್ಲಿಷ್ಟ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಸಹಜವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕಾಲ್ಪನಿಕ ಸಂಶೋಧಕರು ವಾಸ್ತವ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಘಟಿಸುವ ಘಟನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಾದಗಳ ವಿವೇಚನೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಹೀಗೆ, ಡಾ.ಕೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶಯ್ಯನವರು ಕಾದಂಬರಿಯ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನತೆಯ ಕುತೂಹಲದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯದತ್ತ ಒಯ್ಯುವುದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಆರು ಕಾದಂಬರಿ ಕೃತಿಗಳ ಅವಲೋಕನದಿಂದ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 'ಕನ್ನಡದ ಡಾನ್ ಬ್ರೌನ್' ಎಂಬ ಬಿರುದು ಅವರಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನ, ಇತಿಹಾಸ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಐತಿಹ್ಯಗಳನ್ನು ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಆಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಹೊಸ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಅದರ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವಲಯದ ಕಥಾವಸ್ತು ಮತ್ತು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಅದರ ಹೊರಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಗಣೇಶಯ್ಯನವರು ದೊಡ್ಡ ಓದುಗ ಬಳಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಹೆಮ್ಮೆಯ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಮರ್ಶಕರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾದಂಬರಿಕಾರರಾಗಿರುವ ಗಣೇಶಯ್ಯನವರು ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವ ದೊಡ್ಡ ಬಳಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗಣೇಶಯ್ಯನವರ ಕೃತಿಗಳ ಓದು ಅವಶ್ಯಕವೆನಿಸಿದೆ. ಸಂಶೋಧನಾ ವಲಯದ ಪಕ್ಷಪಾತಗಳು, ರಾಜಕೀಯಗಳು, ಒಳನೋಟಗಳು, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು, ಬಹುಶಿಸ್ತೀಯ ಆಯಮಗಳ ಪರಿಚಯಕ್ಕಾಗಿಯಾದರೂ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರರು ಒಮ್ಮೆ ಇವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಓದಿ ವಿವೇಚಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಗ್ರಂಥಮುಖ

೧. ಕನಕ ಮುಸುಕು -ಕೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶಯ್ಯ, ಅಂಕಿತ ಪುಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.
೨. ಕರಿಸಿರಿ ಯಾನ- ಕೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶಯ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.
೩. ಕಬಿಲಿಬಿ ಸಾರ- ಕೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶಯ್ಯ, ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ, ಬೆಂಗಳೂರು.
೪. ಚಿತಾದಂತ- ಕೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶಯ್ಯ, ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ, ಬೆಂಗಳೂರು.
೫. ಶಿಲಾಕುಲ ವಲಸೆ- ಕೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶಯ್ಯ, ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ, ಬೆಂಗಳೂರು.
೬. ಮೂಕಧಾತು- ಕೆ.ಎನ್. ಗಣೇಶಯ್ಯ, ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ, ಪುಕಾಶನ
೭. ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಮಾಹಿತಿಗಳು.
೮. ಯೂ ಟ್ಯೂಬ್ ಸಂದರ್ಶನಗಳು